

РОЛЬ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО КОНТЕКСТУ У ВИБОРІ ДРУГОЇ / ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ

Метою статті є поглиблення на основі історико-педагогічного аналізу розуміння того, що у виборі мов, які функціонують у суспільстві як друга чи іноземна мова, вирішальним є суспільно-політичний контекст.

Методологія проведеного дослідження будується на використанні таких методів, як: аналіз та синтез літературних джерел, опублікованих і архівних документів, наукових розвідок і дисертаційних робіт інших авторів; порівняння, систематизація й узагальнення фактів та ідей; ретроспективний аналіз порушеної проблеми в умовах динамічно-історичних змін і причинно-наслідкової узгодженості в період Російської імперії, СРСР, незалежної України.

Наукова новизна матеріалу й ідей, викладених у статті, полягає в цілеспрямованій актуалізації суттєвої ролі суспільно-політичних чинників у побудові й реалізації державної освітньої політики в галузі мови.

У статті розглядається проблемність однозначної дефініції термінів «перша мова», «друга мова», «іноземна мова» в країнах, де використовується більше однієї мови. Наводяться аргументи на користь тези про суспільно-політичний контекст державної мовної освіти. Подається ретроспективний аналіз дискурсу української та російської мов як першої та другої мов в Україні. Ілюструється й аналізується взаємодія між соціо-політичним тлом та вітчизняною практикою в державній політиці вивчення іноземних мов.

Робляться **висновки** про те, що як на державному, так і на індивідуальному рівнях вибір другої чи іноземної мови для вивчення міцно переплетений з політикою та ідеологією, міждержавними відносинами, прагненнями національної самоідентифікації. Історичний досвід показує, що спроба замінити рідну мову другою мовою, наприклад, штучним утворенням «друга рідна мова», в умовах тоталітарного державного режиму може на деякий час викликати серйозний дисонанс у національній ідентичності цілої нації. Однак демократичний шлях розвитку суспільства може призвести до відмови від мови, нав'язаної таким чином, загалом як засобу щоденного спілкування. Вивчення іноземних мов слугує гарною протизагою залежності від домінування однієї штучно нав'язаної мови.

Ключові слова: перша / рідна мова, друга мова, іноземна мова, суспільно-політичні чинники.

Постановка проблеми. Актуальність роботи. У двомовних чи багатомовних країнах, до числа яких відноситься Україна, звичною для побутового спілкування є ситуація балансування між першою (рідною) і другою (такою нерідною мовою, що знаходиться у щоденному вжитку) чи успадкованою (у випадку національних меншин) мовами, коли людині доводиться переключатися з однієї мови на іншу, в залежності від комунікативних обставин. Чинники, що впливають на вибір мови спілкування у побуті й офіційному середовищі є різноманітними: державна мовна політика, нормативна мова викладання у навчальному закладі, особистісна мовна самоідентифікація, сімейна мовна традиція, мовні уподобання референтної групи, навколишнє мовне оточення, робоча мова внутрішньо-корпоративного спілкування, потреби спілкування з бізнес-партнерами тощо. Нерідко учасники міжособистісної комунікації можуть звертатися один до одного різними мовами і при цьому досягати повного взаєморозуміння.

До того ж, однозначні дефініції термінів «перша мова», «друга мова», «іноземна мова» в країнах, де використовується більше однієї мови, стають досить проблематичними, бо вони описують дуже мінливу мовну реальність і залишаються поняттями з відкритою семантикою. Тому питання розуміння гнучкості

цих понять, розмитості межі між ними, чинників впливу на державну політику в галузі мовної освіти не втрачає своєї актуальності, особливо в умовах стрімко зростаючої міжнаціональної і міжкультурної комунікації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження суспільно-політичного контексту вибору другої / іноземної мови для загальнодержавного вивчення і вжитку за своєю суттю знаходиться в інтегрованому міжпредметному науковому полі. Проте частіше всього воно ведеться в окремих самостійних площинах. Лінгвістичні студії особливостей функціонування мов і їх використання у багатомовному суспільстві активно здійснюються західними вченими в контексті запровадження єдиної політики мовної освіти у країнах Європейського Союзу (М. Вандружка, Г. Кльосс, Д. Косте та Ж. Хебрарда, Г. Людї, Дж. Трім та ін.). Соціолінгвістична перспектива явища багатомовності в мультинаціональних країнах Європи й Африки, висвітлюється у працях фінської мовознавиці Т. Скутнабб-Кангас. Дослідження емоційного стану і когнітивних процесів у людей-білінгвів проводять канадійка Е. Бялисток і американка А. Павленко. Британська дослідниця В. Кук ввела в науковий обіг термін «мультикомпетентність» для позначення синергетичного ефекту багатомовності на розвиток кругозору і ментальних здібностей особистості.

Багатомовність певної територіальної зони, політичне врегулювання мовної ситуації, в тому числі в Україні, розглядаються також у геополітичній площині (Л. Азарова, О. Гарань, Пітер М. Келлет, П. Коєн, А. Корж, К. Лоренц, Л. Масенко, В. Оберт, С. Савойська, Ф. Халт та ін.).

Педагогічні аспекти вивчення кількох мов, у тому числі порівняльні дослідження, набувають все більшої популярності в Україні (Л. Годунко, Л. Мовчан, Ю. Павлович, М. Тадеєва, Ю. Талалай та ін.). Національна політика щодо вивчення іноземних мов у школах України в умовах її входження в європейський освітній простір є предметом розгляду О. Кузнецової, О. Локшиної, В. Смельянської, М. Тадеєвої.

Утім ресурси міжпредметного розгляду порушеного питання ще не вичерпані й потреба в інтеграції зусиль фахівців у різних наукових галузях зростає пропорційно посиленню глобалізаційних процесів, котрі, в сенсі вибору засобів міжкультурного спілкування одночасно і об'єднують людей, і змушують оцінювати державою перспективи розвитку своєї власної мовної політики.

Метою статті є поглиблення на основі історико-педагогічного аналізу розуміння того, що у виборі мов, які функціонують у суспільстві як друга чи іноземна мова, вирішальним є суспільно-політичний контекст; цей вибір не є кінцевим і незмінним, а є, швидше, кон'юнктурною реакцією на поточний розподіл світових і локальних політичних, економічних, фінансових впливів.

Методологія проведеного дослідження будується на використанні таких методів, як: аналіз та синтез літературних джерел, опублікованих і архівних документів, наукових розвідок і дисертаційних робіт інших авторів; порівняння, систематизація й узагальнення фактів та ідей; ретроспективний аналіз порушеної проблеми в умовах динамічно-історичних змін і причинно-наслідкової узгодженості в періоди Російської імперії, Радянського Союзу, незалежної Української держави.

Наукова новизна матеріалу й ідей, викладених у статті, полягає в цілеспрямованій актуалізації суттєвої ролі суспільно-політичних чинників у побудові й реалізації державної освітньої політики в галузі мови.

Результати дослідження. Для початку розглянемо, як співвідносяться поняття «перша», «друга», «іноземна» мова. Перша мова традиційно визначається як «рідна мова», «материнська мова», «етнічна мова», «артеріальна мова» (переклад англійського виразу «arterial language»). Як ще в 1933 р. сформулював визначний американський лінгвіст Л. Блумфілд, «перша мова, якою людина вчиться розмовляти, – це його рідна мова», додавши, що дитина здобуває цю мову в оточуючих людей [14]. Визначення поняття «рідна мова» було надзвичайно актуальним для такої мультинаціональної і багатомовної країни, як США. Ця дефініція залишалася провідною у лінгвістичній науці впродовж багатьох наступних десятиліть. Її було продубльовано в період розквіту лінгвістичної лексикографії представниками іншої тогочасної багатонаціональної країни – Радянського Союзу – у «Словнику-довіднику лінгвістичних термінів» (1975) авторства Д. Розенталя й М. Теленкової: «мова, що засвоюється дитиною в ранньому віці шляхом наслідування оточуючих її дорослих» [11].

Проте сьогодні, як влучно висловлюється О. Попадинець, прозорість цього поняття є оманливою [10, 45]. В умовах сучасних глобальних міграційних процесів перша мова, яку дитина опановує в двомовній або багатомовній країні, може не відповідати успадкованій етнічній мові чи рідній мові її оточення, як це було багато років тому. Родини, що змінили місце проживання, часом змінюють і мовне тло, на якому зростає дитина. У міжетнічних шлюбах, в яких батьки є носіями двох різних мов, спілкування з дитиною може здійснюватися третьою мовою, більш поширеною в навколишньому суспільному середовищі. Крім того, сучасне мовне середовище дитини знаходиться під суттєвим впливом різних інформаційних засобів (радіо, телебачення, Інтернет, цифрові пристрої тощо), котрі можуть здійснювати кардинальні зміни в мовних пріоритетах дитини. По мірі дорослішання дитини додається ще одна сильна детермінанта – мова дошкільної / шкільної освіти. Як навчальні заклади, так і засоби масової інформації є соціальними продуктами, через які опосередковано впроваджується певна суспільна позиція їхніх

власників. Щодо мови, вони здатні створювати середовище другої мови, яке може відрізнятися від першої мови, котрою розмовляє рідномовне оточення дитини. Тобто мова, яка використовується як мова державної освіти та інформаційно-ділового спілкування у двомовній чи багатомовній країні, може відрізнятися від рідної мови дитини і виявитися настільки впливовою, що здатна заміщувати рідну мову дитини й витіснити її зі щоденного вжитку. Отже, функціональна різниця між першою і другою мовами розмивається.

Коли мова освіти та соціальних медіа регулюється державою, вибір другої мови, якою користується суспільство, стає питанням соціальної політики держави. Воно може розв'язуватися в руслі протидії держави чужим політичним і культурним впливам (наприклад, досить недавні обмеження у використанні англійської мови у Франції). Або значущість деяких мов може бути переглянута внаслідок попереднього негативного досвіду перебування під пануванням країни-носія мови (наприклад, ставлення до російської мови у більшості постсоціалістичних східноєвропейських держав та деяких колишніх радянських республіках).

Так само, коли вивчення якоїсь іноземної мови / мов офіційно просувається державою, це відображає вектори інтересів держави у міжнародних відносинах. Зі збільшенням економічної, політичної та культурної взаємодії між сусідніми та далекими країнами необхідність посилення економічної та політичної конкурентоспроможності держави, сприяння національним інтересам, сприяння взаєморозумінню підштовхує країни до більш відповідального та плідного спілкування через кордон. Таким чином, політика та практика навчання іноземних мов здійснюються на користь мов з найбільшим «глобальним капіталом» або мов країн з привабливими ринками, або геополітично кращих партнерів.

Існує також особиста перспектива, яку слід враховувати. Дуже часто співіснування першої та другої мов в індивідуальній комунікативній практиці людини стає конфліктним, і тоді доводиться приймати рішення на користь однієї з них як ідентифікуючої культурні, моральні, цивілізаційні тощо цінності людини. Це пов'язано з тим, що кожна з двох мов має свій особливий соціокультурний контекст, а разом із домінуванням однієї з них у повсякденному використанні певні соціокультурні цінності набувають пріоритетного значення у свідомості її користувача.

Наведені міркування підтверджують аргументи тих науковців, які припускають, що мовна освіта стає політичною дією кожного разу, коли вона «пов'язується з вирішальними освітніми, культурними та політичними питаннями сучасності» [19, 346]; пропонує тим, хто вивчає мову, подивитися на себе як на агентів соціальної трансформації [16]; наголошує на культурній політиці та громадянській освіті [17]; стає формою капіталу в умовах глобалізованого культурного та економічного обміну [18]; «визнає свою політичну та соціальну відповідальність» [15].

З соціально-політичної точки зору, Україна є зразком досить складного випадку глибокого історичного укорінення сучасної ситуації з рідною / другою мовами. У 1920 р. видатний французький лінгвіст Л. Теньєр, оцінюючи приблизну кількість найбільших мовленнєвих спільнот у світі, назвав російську мову третьою за величиною. Примітно, що він поділив майже 120 мільйонів носіїв мови між великоруською (80 мільйонів), малоросійською (українською, 34 мільйони) та білоруською (6 ½ мільйонів), вважаючи їх «взаємозрозумілими різновидами, приблизно такими ж, як британська та американська англійська» (цитуються з відомої книги «Мова» Л. Блумфілда, 1933) [14, 44]. Це поширене уявлення про стосунки між українською та російською мовами насправді демонструє домінуюче місце російської мови в політичному, соціальному та культурному вимірах у колишньому Радянському Союзі як спадщину мовної політики царської Росії та відображає парадоксальний дискурс української та російської мов як першої та другої мов в Україні.

Мовні процеси, що відбувалися в СРСР після повного встановлення радянської влади на землях колишньої Російської імперії, розвивалися під гаслами ідеї К. Маркса про майбутнє всевітнє об'єднання націй і, як наслідок, злиття національних мов. Радянська пропагандистська машина взяла курс на мовну та культурну асиміляцію неросійських етнічних меншин, подолання природного для людини почуття приналежності до певної нації, а російську мову просувала як основну мову міжнаціонального спілкування під гаслами «єдиної сім'ї народів», «братської дружби», «пролетарського інтернаціоналізму». Наприкінці 50-х років набула поширення думка, згідно з якою функція російської мови в СРСР більше не обмежувалася засобом міжетнічного спілкування – вона була проголошена *другою рідною мовою* неросійських народностей СРСР на підставі того, що вони мали спільну соціалістичну батьківщину і спільну мету – побудову комунізму, спільну економічну базу, соціально-класову структуру, світогляд і багато спільних рис у духовному образі й психології. Як підкреслює Л. Масенко, теза про російську як другу рідну мову, незважаючи на очевидну неможливість її наукового обґрунтування, стала обов'язковою в офіційному радянському мовознавстві і почала популяризуватися в журналістиці [7]. У 1961 році її канонізував М. Хрущов у своїй доповіді про нову Програму Комуністичної партії Радянського Союзу на XXII з'їзді партії, назвавши російську мову «фактично другою рідною мовою для народів СРСР», яка «добровільно вивчається неросійськими народами» й має «позитивне значення для розвитку міжнаціональної співпраці». Щодо національних мов він зазначив, що їх розвиток повинен вести не до зміцнення національних перегородок, а до зближення націй. При цьому з приводу збереження

національних особливостей було досить категорично заявлено, що національні відмінності будуть «стиратися», а не «консервуватися» й «увіковічнюватися». Іншими словами, запропонована програма з побудови комунізму нерозривно пов'язувалася зі злиттям націй і посиленням ролі російської як другої рідної мови нової історичної спільноти – радянського народу [3]. Фактично, ця заява унормувала офіційну двомовність у Радянському Союзі і ввела в державний обіг поняття «першої» і «другої» рідних мов, цілеспрямовано нівелюючи різницю між «рідною» і «другою» мовами.

Подальші програмні документи органів державної влади СРСР продовжували вимивати традиційне поняття «рідна мова» зі свідомості неросійських меншин. По суті, друга – російська – мова переважала в державному управлінні, освіті, засобах масової інформації, літературі, театрі тощо і ставала символом соціально-політичної лояльності до радянського режиму влади. У процесі такого заміщення першої мови другою тлумачення поняття «рідна мова» тривалий час залишалися радянськими науковцями за ризикою недоторканості, бо піддавало сумніву первинність функціонування російської мови, порівняно з національними мовами. Показовим є той факт, на який звертають увагу дослідники [10, 46], що всі видані за радянських часів шкільні підручники з української мови носили назву «Українська мова», і лише зі здобуттям Україною незалежності вони почали називатися «Рідна мова».

Утім і часи державної незалежності України демонструють, швидше, маятниковий, аніж прискорювальний рух у співвідношенні понять «перша» і «друга» мови. Мінливість настроїв української влади щодо вектору розвитку країни призводить до попереми́нних коливань від пропагування офіційної двомовності зі збереженням статусу російської мови як другої державної мови, до наполегливих спроб утвердити первинність української мови як єдиної державної мови, обов'язкової для вивчення всіма громадянами країни.

Низка законів і проектів документів щодо формування принципів державної мовної політики та відстоювання більш широкого функціонування української мови як державної ще не встигли стати поворотним пунктом у подоланні багатовікової деформації мовного середовища в країні. Факт неодноразового прийняття законів про використання мови, з одного боку, свідчить про те, що питання самоідентифікації через мову набуває все більшого значення, а потреба чіткого розмежування першої і другої мов позитивно сприймається суспільством. З іншого боку, він ілюструє незмінну наразі залежність так званого «мовного питання» від соціально-політичного замовлення і потенціал цього питання як засобу для можновладців схилити на свій бік прихильність своїх співгромадян. Більше того, питання співвідношення першої і другої мов зазвичай загострюється в періоди ескалації політичного протистояння. Тоді його використовують різні політичні групи в своїх інтересах для здобуття симпатій певного електорату.

Складна взаємодія між соціо-політичним тлом та вітчизняною практикою в галузі навчання та використання інших мов знаходить своє відображення і в державній політиці щодо вивчення іноземних мов. Ще за часів Російської імперії знаходимо факти втручання державної влади у поширення тих чи інших іноземних мов у закладах освіти у зв'язку з очікуваною небезпекою запозичення суспільством за посередництвом цих мов небажаних ідей. Показовим, зокрема, є наказ Катерини II, виданий у 1794 р. стосовно заборони викладання французької мови. Попри те, що французька мова у XVIII ст. вважалася в Європі мовою міжнародного спілкування і асоціювалася з видатними культурними надбаннями та успіхами епохи Просвітництва, події Великої Французької революції, що розпочалася в 1789 р., викликали страх перед бунтівними настроями, які могли бути донесені до учнівської молоді через франкомовні видання. Наприклад, О. Кіслова пише, що влітку 1794 р. архієреям семінарії надійшов лист від митрополита Новгородського Гавриїла, в якому були такі слова: «Семинаристы ваши обучаются французскому языку, но как опыт доказал, что неблагонамеренные из них злоупотребляют знанием сего языка, мне поручено вашему Преосвященству писать, чтобы благоволили сей класс оставить»¹ [4, 21]. У колегіумах і семінаріях Харкова, Чернігова, Катеринослава, Полтави, а також у Київській Академії, де було запроваджене вивчення однієї з європейських мов (німецької, французької, польської), французьку мову було вилучено і поновлено вже за наступника Катерини II – імператора Павла I.

З подібної причини з метою протидії вільнодумному впливові польської та польсько-орієнтованої інтелігенції незабаром після придушення польських повстань 1830-31 рр. з навчальних програм новоствореного Київського університету св. Володимира та середніх навчальних закладів Київського й Білоруського учбових округів царським указом від 29 січня 1836 р. було видалено викладання польської мови. Таким чином, в Університеті св. Володимира, де, впродовж 1830-х – 40-х рр. чисельно переважали студенти-католики і протестанти [2] (які, наймовірніше, були польськомовними) польська мова викладалася лише два роки. А після викриття у 1838 р. серед студентів університету товариства «Співдружності польського народу», осіб, для яких польська мова була рідною, припинили приймати до цього закладу, як таких, що несуть у собі потенційну загрозу імперській владі [2, 73].

На початку радянського періоду ставлення до іноземних мов також значною мірою ідеологізувалося й відображало соціально-політичне протистояння пролетаріату й колишніх правлячих класів. Тому зі

¹ «Семинаристы ваши навчаються французької мови, але як досвід довів, що неблагонамірені з них зловживають знанням цієї мови, мені доручено вашому Преосвященству писати, щоб виявляли прихильність цей клас залишити»

шкільної програми була вилучена, насамперед, латина, а згодом і європейські мови (німецька, французька, англійська) перестали бути обов'язковим предметом викладання. Як стверджує визнаний історик вітчизняної іншомовної освіти О. Миролубов, вікові традиції у відношенні до володіння іноземними мовами перетворили ці мови в негативну ознаку приналежності до привілейованих соціальних прошарків і налаштували громадську думку проти вивчення іноземних мов [8, 75–76]. А основна маса вчителів іноземних мов нерідко оцінювалася як «люди чужих класів і чужої ідеології» [1, 11]. Повернення іноземної мови до шкільної програми як обов'язкової навчальної дисципліни відбулося лише в 1932 р., і знову ж таки під тиском соціально-економічних і політичних обставин.

Сучасна політика іншомовної освіти в Україні розвивається в контексті мовної політики ЄС та цінностей міжкультурної освіти. Це простежується в стимулюванні індивідуальної багатомовності та обов'язкового вивчення двох іноземних мов на рівні середньої освіти. Чинна національна шкільна програма з іноземних мов містить чітку заяву щодо того, що оволодіння іноземною мовою має відбуватись «у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з його культурою» [9]. Сфера навчання іноземних мов поширюється як на зміцнення національної ідентичності школяра, так і на формування поваги до інших культур і народів.

Цікавим прикладом стосунків другої та іноземної мов є ситуація, яка склалася в Україні в 2013-14 рр., коли за часів проросійського президента В. Януковича Міністерство освіти і науки видало наказ про обов'язкове навчання в школах з 5-го класу другої іноземної мови. Було зазначено, що це може бути будь-яка іноземна мова, або російська, або інша мова національних меншин. Як розповідали самі освітяни, на різних зустрічах їм наполегливо рекомендували обирати російську як другу іноземну мову [12]. Для деяких шкіл, особливо в селах, через брак фахівців, які знали європейські мови, вибір російської мови як другої іноземної міг стати єдиним виходом. Проте насправді це розпорядження було маніпулятивною спробою посилити функціонування російської мови, яка почала втрачати суспільний інтерес як другої мови через підміну поняття «іноземна мова» поняттям «друга мова». Суттєвою відмінністю між двома поняттями є те, що друга мова знаходиться в щоденному обігу тих, хто її вивчає, за межами навчальної кімнати і має великі можливості для практикування в спілкуванні нею у природному мовному середовищі. Іноземна мова, навпаки, не має такого широкого поля для використання як засобу щоденного спілкування і засвоюється в штучних умовах спеціально організованого навчання / вивчення поза природним мовним середовищем. Тому в дійсності видане розпорядження обмежило можливості учнів середньої школи оволодіти новим засобом спілкування, замінивши його мовою, яку вони вже знали і мали в щоденному мовному оточенні.

Після Революції гідності та російської агресії в Криму та на Сході України 2014 року увага в державній мовній політиці була зміщена в напрямку англійської мови як другої за важливістю після державної (української) мови. 2016 рік було проголошено Роком англійської мови в Україні, як зазначено в Президентському Указі, «ураховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору» [13]. У розробленому влітку 2019 р. МОН України проекті Концепції розвитку англійської мови в закладах вищої освіти англійська мова розглядається і як ключова компетенція здобувача усіх рівнів вищої освіти, яка може посилити його академічну й професійну мобільність, конкурентоспроможність, інноваційність в умовах інтеграції та глобалізації економіки, і як стратегічний пріоритет внутрішньої політики держави із досягненням 75-відсоткового володіння випускниками ЗНЗ щонайменше двома іноземними мовами на загальнонавчаних сертифікованих рівнях [6].

У згаданих вище та інших національних ініціативах в напрямку підвищення ролі англійської мови та рівня володіння нею в загальноосвітній та професійній освіті проглядається не тільки визнання її глобальної ролі як інформаційно-комунікаційного засобу, а й перспективи її використання як викладової мови і, згодом, можливо, другої мови з широкою сферою щоденного вжитку. Загалом, позиція англійської мови в Україні щорічно посилюється: її вивчають близько 90% усіх школярів. Крім того, існує величезна індустрія позашкільного викладання цієї мови з поколінням мотивованих учнів.

Натомість, з 2014 р. спостерігається згасання інтересу до російської мови і навіть принципово «протестний» перехід російськомовних громадян на українську мову спілкування. Зростає популярність української мови як засобу національної самоідентифікації. Згідно соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова в рамках проекту «Формування спільної ідентичності громадян України в нових умовах: особливості, перспективи та проблеми» (2016), соціально-політичні процеси, що відбуваються в Україні в останні роки, відображаються і на мовній ситуації. Зокрема, збільшилась кількість громадян, які вважають українську рідною мовою (69% у 2016 році проти 61% у 2011 році); щодо російської мови як рідної мови, то цей показник зменшився (27% проти 36%). У той же час використання мови вдома змінилося менш помітно: використання української мови зросло ненабагато (55% проти 52% у 2011 році), а російської – ненабагато зменшилось (41% проти 45%) [5]. Те, що в мовній самоідентифікації громадян відбулися більш помітні зміни, ніж у мовній практиці, підтверджує справедливості тези, що

суспільно-політичний контекст і суспільно-політичні зрушення можуть мати сильніший вплив на вибір мови спілкування, ніж мовна традиція.

Сьогодні стосунки іноземної (особливо англійської) і другої (російської) мов в Україні набувають характеру протистояння двох зовнішньополітичних векторів розвитку країни: про-західного й про-російського. У деяких колишніх республіках Радянського Союзу радикальною формою вирішення цього протистояння стала відмова від використання кириличного алфавіту, як асоціації з російською мовою і негативними спогадами про своє імперське минуле, і перехід на латиницю. Серед таких країн – Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Туркменістан, Казахстан. У прибалтійських країнах та Грузії, де й у радянські часи продовжували користуватися власною абеткою, вихід з-під впливу «руського мира» відбувся швидше, і зараз молоде покоління цих країн вважає своєю другою мовою англійську. В Україні пропозиція переходу на латинський алфавіт теж звучала у контексті лінгвістичної близькості української і польської та словацької мов. Зміна мови як культурного й інформаційного каналу бачиться як ефективний засіб звуження небажаного ідеологічного й політичного впливу. Утім така зміна є важливим цивілізаційним перетворенням, яке ґрунтується не тільки на політико-ідеологічних, але й на історичних чинниках, і потребує переконливої аргументації для широких мас населення. Нині позитивним є те, що усталений попередніми десятиліттями радянський стереотип «якщо ти розмовляєш російською чи навчаєшся в російськомовній школі, то ти є більш сучасним, розвинутим» повільно, але поступово прогресуючи поступається усвідомленню, що, якщо ти розмовляєш англійською, то твої життєві можливості значно розширюються.

Висновки. З аналізу мовного досвіду України можемо зробити висновок, що як на державному, так і на індивідуальному рівнях вибір другої чи іноземної мови для вивчення міцно переплетений з державною політикою та ідеологією, міждержавними відносинами, прагненнями національної самоідентифікації. Це – дуже делікатна сфера, здатна приховати чи виявити конфлікти ідентичності.

Історичний досвід показує, що спроба замінити рідну мову другою мовою, наприклад, штучним утворенням «друга рідна мова», може на деякий час викликати серйозний дисонанс у національній ідентичності цілої нації, яка живе в умовах тоталітарного державного режиму. Однак, якщо суспільство рухається шляхом демократичного розвитку, така політика може призвести до відмови від мови, нав'язаної таким чином, не лише як державної мови, але й загалом як засобу щоденного спілкування.

Вивчення кількох іноземних мов допомагає замислитися про власну та чужу соціальну та культурну ідентичність і слугує гарною противагою залежності від домінування однієї штучно нав'язаної мови.

References

1. Аникст О. Г. Подготовка кадров по иностранным языкам: Иностранные языки в массы. Москва-Ленинград: Наркомпрос РСФСР, Госиздат, 1930. С. 10–15.
Anikst, O. G. (1930). Podgotovka kadrov po inostrannym yazykam [Training teachers of foreign languages]: Inostrannyye yazyki v massy. Moskva-Leningrad: Narkompros RSFSR, Gosizdat.
2. Владимирский-Буданов М. В. История Императорского Университета св. Владимира. Т.1.: История университета св. Владимира в царствование Императора Николая Павловича. Киев: В типографии Императорского университета св. Владимира, 1884. 674 с.
Vladimirskiy-Budanov, M. V. (1884). Istoriya Imperatorskogo Universiteta sv. Vladimira. T. 1. [History of the Imperial University of St. Vladimir. Vol. 1]: Istoriya Universiteta sv. Vladimira v tsarstvovaniye Imperatora Nikolaya Pavlovicha. Kiyev: V tipografi Imperatorskogo Universiteta sv. Vladimira.
3. Доклад первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева «О Программе Коммунистической партии Советского Союза». (18 октября 1961 г.). Материалы XXII съезда КПСС. URL: <http://www.historyru.com/doc/persons/xr/docorg/doc10c.html>
Doklad pervogo sekretarya TSK KPSS N. S. Khrushcheva «O Programme Kommunisticheskoy partii Sovetskogo Soyuza» [Report of the First Secretary of the CPSU Central Committee N.S. Khrushchev «On the Program of the Communist Party of the Soviet Union»]. (18 oktyabrya 1961 g.). Materialy XXII s'yezda KPSS. Retrieved from <http://www.historyru.com/doc/persons/xr/docorg/doc10c.html>
4. Кислова Е. И. Французский язык в русских семинариях XVIII века: из истории культурных контактов. *Вестник ПСТГУ III: Филология. 2015. Вып. 4 (44). С. 16–34.*
Kislova, Ye. I. (2015). Frantsuzskiy yazyk v russkikh seminar'yakh XVIII veka: iz istorii kul'turnykh kontaktov [French in Russian seminaries of the XVIII century: from the history of cultural contacts]. *Vestnik PSTGU III: Filologiya. Issue. 4 (44).*
5. Консолідація українського суспільства: шляхи, виклики, перспективи. Інформаційно-аналітичні матеріали до фахової дискусії (16 грудня 2016 р.). Київ: Центр Разумкова. URL: <http://old.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf>

- Konsolidatsiya ukrayins'koho suspil'stva: shlyakhy, vyklyky, perspektyvy [Consolidation of Ukrainian society: ways, challenges, prospects]. Informatsiyno-analitychni materialy do fakhovoyi dyskusiyi (16 hrudnya 2016 r.). Kyiv: Tsentrazumkova. Retrieved from <http://old.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf>
6. Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. Проект. 2019. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/2019-06-24-proekt-konts-angl-movi-1.docx>
Kontseptual'ni zasady derzhavnoyi polityky shchodo rozvytku anhliys'koyi movy u sferi vyshchoyi osvity [Conceptual principles of public policy for the development of English in higher education]. (2019). Proekt. Retrieved from <https://mon.gov.ua/storage/app/media/2019-06-24-proekt-konts-angl-movi-1.docx>
 7. Масенко Л. Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду. Документи і матеріали. За ред. Л. Масенко. Київ: Вид. дім Києво-Могилянська академія. 2005.
Masenko, L. (2005). Movna polityka v URSR: istoriya linhvotsydu. Dokumenty i materialy. [Language policy in the USSR: history of linguocide. Documents and materials]. Za red. L. Masenko. Kyiv: Vyd. dim Kyuevo-Mohylyans'ka akademiya.
 8. Миролюбов А. А. История отечественной методики обучения иностранным языкам: монография. Москва: СТУПЕНИ, ИНФРА-М, 2002. 447 с.
Mirolyubov, A. A. (2002). Istoriya otechestvennoy metodiki obucheniya inostrannym yazykam [History of the domestic methodology of teaching foreign languages]: monografiya. Moskva: STUPENI, INFRA-M.
 9. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи. 2017. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf>
Navchal'ni prohramy z inozemnykh mov dlya zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladiv i spetsializovanykh shkil iz pohlyblenym vyvchennyam inozemnykh mov. 5-9 klasy. [Foreign language syllabus for comprehensive schools and specialized schools with advanced foreign language learning. 5-9 classes]. 2017. Retrieved from <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf>
 10. Попадинець О. В. «Рідна мова»: роздуми над поняттям. *Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки*. 2012. Т. 137. С. 45–49.
Popadynets', O. V. (2012). «Ridna mova»: rozdumy nad ponyattym [Native language: reflections on the concept]. *Naukovi zapysky NaUKMA. Filolohichni nauky*. Vol. 137.
 11. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Москва: Просвещение, изд. 2-е, испр. и доп. 544 с.
Rozenal', D. E., Telenkova, M. A. (1975). Slovar'-spravochnik lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms]. Moskva: Prosveshcheniye, izd. 2-ye, ispr. i dop. Moskva: Prosveshcheniye.
 12. Російська мова повертається до школи як друга іноземна мова. URL: http://ipress.ua/news/rosiyska_mova_povertaietsya_u_shkoly_yak_druha_inozemna_21372.html
Rosiys'ka mova povertayet'sya do shkoly yak druha inozemna mova [Russian is returning to school as the second foreign language]. Retrieved from http://ipress.ua/news/rosiyska_mova_povertaietsya_u_shkoly_yak_druha_inozemna_21372.html
 13. Указ Президента України «Проведення 2016 року Року англійської мови в Україні». URL: <http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560>
Ukaz Prezydenta Ukrainy «Provedennya 2016 roku Roku anhliys'koyi movy v Ukraini» [Decree of the President of Ukraine «Conducting the Year 2016 of the English Language in Ukraine»]. Retrieved from <http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560>
 14. Bloomfield, Leonard. (1933). *Language*. New York: Holt. 566 p.
 15. Byram, M. (2008). *Intercultural citizenship and foreign language education*. Retrieved from <http://www.frl.auth.gr/sites/congres/Interventions/FR/byram.pdf>
 16. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
 17. Guilherme, M. (2002). *Critical citizens for an intercultural world: Foreign language education as cultural politics*. Clevedon: Multilingual Matters.
 18. Luke, A. (2004). At last: The trouble with English. *Research in the Teaching of English*, 39. Pp. 85–95.
 19. Pennycook, A. (1999). Introduction: Critical Approaches to TESOL. *TESOL Quarterly*, 33 (3). Pp. 329–348.

Misechko O. Ye.

ORCID 0000-0002-6425-1322

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of Foreign Languages Department,
Lviv Institute of Economics and Tourism
(Lviv, Ukraine) E-mail: o.misechko12@gmail.com

**THE ROLE OF SOCIAL-POLITICAL CONTEXT
IN THE CHOICE OF THE SECOND / FOREIGN LANGUAGE:
THE EXPERIENCE OF LANGUAGE EDUCATION IN UKRAINE**

The purpose of the article is to deepen, on the basis of historical and pedagogical analysis, understanding of the idea that in the choice of the languages that function in the society as a second or a foreign language, the socio-political context is crucial.

The methodology of the research is based on the use of such methods as the analysis and synthesis of literary sources, published and archival documents, scientific investigations and dissertations of other authors; comparison, systematization and generalization of facts and ideas; retrospective analysis of the problem raised in the periods of the Russian Empire, the USSR, and independent Ukraine.

The scientific novelty of the material and ideas presented in the article lies in a purposeful actualization of the essential role of socio-political factors in the construction and implementation of the state policy in the field of language education.

The article deals with the problem of unambiguous definition of the terms «first language», «second language», «foreign language» in the countries where more than one language is used. The arguments in favor of the assumptions of the role of socio-political context of public language education are presented. A retrospective analysis of the discourse of Ukrainian and Russian as the first and second languages in Ukraine is presented. The interaction between socio-political background and national practice in the state policy of foreign language learning is illustrated and analyzed.

It is concluded that the choice of a second or foreign language for study is strongly intertwined with politics and ideology, interstate relations, and aspirations of national self-identification, both at the state and individual levels. Historical experience shows that the attempts to replace the mother tongue with another language, such as an artificial concept of a «second mother tongue», under a totalitarian state regime, may for some time cause serious dissonance in the national identity of the whole nation. However, the democratic way of social development can lead to the rejection of the language, which has been imposed in any way. Foreign language learning is a good counterbalance to the dominance of the language artificially imposed in this way.

Key words: first language / mother tongue, second language, foreign language, socio-political factors.

Стаття надійшла до редакції: 31.10.2019

Рецензент: Л. І. Морська, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка